

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 526 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	

TO'G'RI SOLIQLARNI HISOBLANISHI VA UNDIRILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

mustaqil izlanuvchisi, PhD

ORCID: 0009-0006-4677-7511

Annotatsiya: Maqolada davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni bo'yicha nazariy yondashuvlar ko'rib chiqilgan hamda soliqqa tortishda to'g'ri va egri soliqlarning nisbatini aniqlash muammosiga e'tibor qaratilgan. Ularning optimal nisbatini belgilash maqsadida qiyosiy tahlil o'tkazilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotda yashirin aylanma savdo, umumiy ovqatlanish, avtotransportda tashish, uy-joy qurilishi va ta'mirlash, turarjoy xizmatlarini ko'rsatish kabi sohalar o'rganilib, xorijiy tajriba tahlil qilingan hamda mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq tushumlari, tahlila-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: The article considers theoretical approaches to the replacement of taxes in the formation of the state budget, and focuses on the problem of determining the ratio of direct and indirect taxes in taxation. A comparative analysis was carried out in order to determine their optimal ratio. At the same time, such areas of the economy as underground trade and catering, motor transport, housing construction and repair, and the provision of housing services were studied, and scientific and practical conclusions and proposals were formed on the basis of foreign experience and its application in our country.

Key words: tax revenues, analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, tax incentives, tax rate.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к замене налогов при формировании государственного бюджета, а также особое внимание уделяется проблеме определения соотношения прямых и косвенных налогов в налогообложении. Проведен сравнительный анализ для определения их оптимального соотношения. При этом изучались такие сферы экономики, как подпольная торговля и общественное питание, автотранспорт, строительство и ремонт жилья, оказание жилищных услуг, формировались научно-практические выводы и предложения на основе зарубежного опыта и его применения в нашей стране.

Ключевые слова: налоговые поступления, анализ, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

Jahonda budjet siyosatining rivojlantirilishi mahalliy budjet daromadlar bazasini tizimli ravishda yuksaltirish bilan bog'liq bo'lmoqda. Iqtisodiy yuksalgan va yuksalayotgan mamlakatlarda mahalliy budjetning solikli daromadlari rentabellik ko'rsatkichlari yuqori hisoblanadi. Xususan, mahalliy budjetning yuqori ko'rsatkichlari Janubiy Koreyada 22,2 foiz, Portugaliyada 39 foiz, Buyuk Britaniyada 33 foiz va Norvegiyada 58 foizni tashkil etadi. Shu sababdan, xorijiy davlatlar tajribasiga tayangan holda iqtisodiyotda mahalliy budjet daromadlar bazasini kengaytirish, belgilangan tartibda o'z vaqtida soliq solish amaliyotini takomillashtirish va ularni undirish mexanizmi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliqlarni undirish muammosi davlatni zarur hajmdagi pul mablag'lari bilan ta'minlash masalasi bilan uzviy bog'liqdir. Soliq undirish nafaqat fiskal, balki taqsimlash, nazorat qilish, rag'batlantirish va ijtimoiy funksiyalarni ham bajaradi. Quyida soliqlarning iqtisodiyot va davlat budjetini shakllantirishdagi o'rniga doir nazariy qarashlar ko'rib chiqiladi.

Soliqlar – bu jismoniy va huquqiy shaxslar daromadlarining bir qismini qonuniy ravishda, belgilangan miqdor va muddatlarda budjet fondlarini shakllantirish maqsadida davlat ixtiyoriga olinishidir [1]. Ushbu ta'rifdan

ko'rinib turibdiki, soliqlar davlat budjetini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Soliqlar davlat budjetini to'ldiruvchi asosiy manba bo'lganligi uchun ularning belgilangan muddatlarda undirilishi va budjetga kelib tushishi bilan bog'liq muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish dolzarb masala hisoblanadi. Soliqqa tortishning mohiyati, maqsadi, qoidalari, stavkalari va bazasining holati, shuningdek, soliq tizimi shakllanishi har bir davlatning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Zero, soliq tizimida davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy manfaatlari mujassam [2].

Ushbu fikrlarga qo'shilgan holda shuni ta'kidlash joizki, soliqlar iqtisodiyotda qanchalik muhim bo'lmasin, soliq stavkalarining haddan ziyod oshib ketishi mamlakatda salbiy iqtisodiy oqibatlariga olib keladi. Xususan, xalqaro soliq raqobatbardoshligi indeksini hisoblashda ham aynan soliq stavkalari darajasiga e'tibor qaralib, ularning ortishi investitsiyalarning mamlakatdan chiqib ketishiga olib kelishi ko'rsatilgan [3].

I.A. Maybrovaning fikriga ko'ra, soliqlar, davlat, jamiyat va xalq xo'jaligi o'rtasida ijobiy aloqadorlik mavjud [4]. Olim shu bilan birga, faqatgina davlat soliq yukini minimal darajaga tushirgandagina ijobiy aloqadorlikka erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Soliq tizimida to'g'ri va egri soliqlarning salmog'iga doir nazariy qarashlar ham keng tadqiq etilgan. To'g'ri va egri soliqlar salmog'ini o'rganish davlat budjetining qaysi metodlar orqali (fiskal yoki tartibga soluvchi) shakllantirilishini tushunish imkonini beradi. Ko'pgina olimlar tadqiqotlarida to'g'ri va egri soliqlarning ijobiy va salbiy jihatlari haqida bahs yuritishgan.

Xususan, I.S. Ilovayskiy to'g'ri soliqlar rivojlangan davlatlarda iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishdagi asosiy moliyaviy vosita ekanini ta'kidlaydi [5]. G.D. Chernik esa egri soliqlarning yashirin xususiyatini ijobiy jihat sifatida baholab, "harajatlarga solinadigan soliqlar doimiy va sezilmasdan undirilgani sababli eng kam malol keltiradi" deb hisoblaydi [6]. V. Samofalov esa faqatgina qoloq va qaram davlatlar holatida egri soliqlarning yashirin xususiyatidagi ijobiy jihatni ko'rish mumkinligini ta'kidlaydi [7].

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, to'g'ri va egri soliqlarning ijobiy yoki salbiy jihatlari tasniflash ancha munozarali masaladir. P.P. Gruzin o'z tadqiqotlarida soliq to'lovchilarning foizlarni tejash shaklida moddiy manfaatga ega bo'lishi soliq solinadigan bazaning aniqlanishiga qanday ta'sir qilishini alohida misollar bilan ko'rib chiqadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani yozishda induksion yo'nalish tanlangan bo'lib, ilmiy bilishning dialektik, tahliliy, mantiqiy va tarixiy usullari orqali muammo ochib berishga harakat qilingan. Tadqiqot muammosi korxonalarda mavjud umumiy holatlarni kuzatish orqali aniqlangan. Tadqiqot uchun zarur axborotlar asosan xorijiy adabiyotlardan olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'g'ri soliqlarni hisoblash va ularni budjetga undirish mexanizmlaridagi muammolarning yechimlari hamda yanada takomillashtirish bo'yicha o'zimizning mualliflik ilmiy yondashuvlarimizni (tadqiqotimizning ilmiy yangiliklarini) keltirib o'tamiz. To'g'ri soliqlar hisoblangan foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, aylanmadan olinadigan soliqlarni hisoblash va undirish bilan bog'liq ilmiy-uslubiy takliflarimizni ilmiy asoslaymiz hamda bu soliq turlarining davlat budjetiga kelib tushishini prognoz qilishni yanada takomillashtirish yuzasidan takliflarimizni ilmiy jihatdan asoslashga harakat qilamiz.

Foyda solig'ini hisoblab chiqarish jarayonidagi dastlabki muammolardan biri bu – foyda solig'i bo'yicha soliq solish bazasiga tovarlarning (xizmatlarning) bozor qiymatidan kelib chiqib tuzatish kiritish amaliyoti mavjud bo'lmaganligi sababli ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan soliq hisobotlarida soliq bazasini kamaytirib ko'rsatish orqali foyda solig'idan qochish holatlarining ortib borayotganligidir.

O'tkazilgan tezkor tahlillarga ko'ra, 2022-yilda 10,2 mingta xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan sotilgan tovarlar (xizmatlar) qiymati o'rtacha bozor qiymatiga nisbatan 2,5 trln so'mga kam ko'rsatilganligi, natijada budjetga 300 mlrd so'mdan ortiq foyda solig'i yo'qotilayotganligi aniqlangan.

Foyda solig'i bo'yicha teng raqobat muhitini yaratish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash faktlarining oldini olish va tovar (xizmat)larning ma'lum bir guruhini soliqqa tortish uchun soliq organlari tomonidan bozor narxlarini qo'llash maqsadida, Soliq kodeksining 297-moddasi 251-band bilan to'ldirilib, unga ko'ra, Soliq kodeksining 248-moddasining to'rtinchi qismida belgilangan hollarda va tartibda soliq bazasiga tovarlarning (xizmatlarning) bozor qiymatidan kelib chiqqan holda tuzatish kiritish natijasida olingan daromad foyda solig'ini hisoblab chiqarishdagi jami daromadlar tarkibiga kiritilishi amaliyotga joriy etildi.

1. Zaxira fondlarini shakllantirish xarajatlari yuzasidan zaxira fondlariga ajratmalar va bank operatsiyalarini amalga oshirishga doir litsenziya asosida ayrim xizmatlarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan xarajatlar miqdori va tartibi belgilanmaganligi sababli foyda solig'i bazasini shakllantirishda bir qator muammolar yuzaga kelayotgan edi.

Mazkur muammoning ijobiy yechimi sifatida Soliq kodeksining 315-moddasiga qo'shimcha kiritilib, unga ko'ra, zaxira fondlariga ajratmalar qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda, banklar tomonidan qonunchilikda belgilangan normaning 80 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda, bank operatsiyalarini amalga oshirishga doir litsenziya asosida bank operatsiyalarining ayrim turlarini amalga oshiruvchi yuridik shaxslar va sug'urta tashkilotlari tomonidan esa qonunchilikda nazarda tutilgan normalardan yuqori bo'lmagan miqdorda xarajatlar jumlasiga kiritilishi belgilandi hamda amaliyotga joriy etildi.

2. O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyatini doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezidentlarning soliqni to'langandan keyin o'z tasarrufida qoladigan sof foydasidan soliq to'lash yoki to'lamaslik tartibi aniq belgilanmaganligi sababli ayrim norezidentlar bilan soliq organlari o'rtasida o'zaro sudlashuvlar yuzaga kelayotgan edi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun ilmiy tadqiqot davrida ishlab chiqilgan takliflar asosida, Soliq kodeksining 315-moddasiga qo'shimcha kiritilib, unga ko'ra, sof foyda deganda jami daromad va doimiy muassasa faoliyati bilan bog'liq xarajatlar o'rtasidagi farq tushunilishi, bunda joriy soliq davri uchun sof foyda ayni bir doimiy muassasa doirasida avvalgi soliq davrlarida olingan zarar (zararlarning) umumiy summasiga, bosharti ilgari bunday zarar (zararlar) sof foydani aniqlashda hisobga olinmagan bo'lsa, kamaytirilishi hamda sof foydadan olinadigan soliqning hisoblab chiqarilgan summasi soliq hisobotini taqdim etish muddatidan kechiktirmay budjetga to'lanishi belgilandi. Natijada, 2022-yilda mahalliy budjetlar uchun 630 mlrd so'mdan ortiq qo'shimcha mablag'lar bazasi yaratildi.

3. Foyda solig'i bo'yicha soliq stavkalaridagi nomuvofiqliklar ayrim soliq to'lovchilar uchun soliq yukining keskin oshib ketishiga va soliqqa tortishda adolatlilik tamoyilining buzilishiga olib kelmoqda edi.

Muammoni ijobiy hal etish maqsadida ilmiy tadqiqot davrida, "Navoiy KMK" AJ va "Olmaliq KMK" AJ uchun foyda solig'i stavkalarida soliq solish bazasining tovar (ish, xizmat) realizatsiyasidan tushgan tushumning 15 foizidan oshgan qismiga belgilangan ustamasiga nisbatan foyda solig'ining amaldagi 75 foiz stavkasi o'rniga 50 foizli stavka belgilash taklifi ishlab chiqildi.

Mazkur takliflar asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-73-son¹ qarorida o'z aksini topib, foyda solig'i stavkasi soliq solish bazasining qolgan qismiga 50 foiz qilib belgilandi. Natijada, 2022-yilda 7,8 trln so'm mablag' ushbu korxonalar ixtiyorida qoldirildi.

4. Amaliyotda soliq to'lovchilar tomonidan imtiyozlardan noto'g'ri foydalanish yoki o'z vaqtida foydalanmaslik, shuningdek, imtiyoz muddatlarini noto'g'ri qo'llash holatlari oqibatida soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida turli tortishuvlar yuzaga kelmoqda. Bu holatlar, asosan, maxsus iqtisodiy zonalar hududida faoliyat yurituvchi ishtirokchilar tomonidan foyda solig'i bo'yicha imtiyozlarni qo'llashda noaniqliklar sababli yuzaga kelgan.

Ushbu muammoni hal etish maqsadida ilmiy tadqiqot davrida, maxsus iqtisodiy zona hududida foyda solig'i bo'yicha imtiyozlarning amal qilish muddati ishlab chiqarish (xizmatlar ko'rsatish) obyektiga foydalanishga qabul qilingan sanadan e'tiboran hisoblanishi, foyda solig'i bo'yicha imtiyozlarning foydalanilmay qolgan qismi 2020-yil 1-oktyabrga qadar maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilarining reyestriga kiritilgan ishtirokchilarga nisbatan amalda bo'lgan qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan investitsiyalarning hajmiga qarab, mazkur ishtirokchilar reyestriga kiritilgan paytdan e'tiboran 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga to'liq qo'llanilishini belgilash taklifi ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan takliflar asosida O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 12-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-783-son² Qonuni bilan Soliq kodeksining 474-moddasiga va 483-moddasiga o'zgartirish kiritilib, amaliyotga joriy etildi.

5. Bugungi kunda soliq to'lovchilar aktivlaridan amortizatsiya xarajatlarini turkumlash va amortizatsiya muddatlarini qisqartirish orqali foyda solig'i bazasiga muvofiqashtirish jarayonida muammolar mavjud. Jumladan, ruda jismlarining bosqichlari yoki tarkibiy qismlari kesimidagi hajmlarga mutanosib ravishda hisoblangan amortizatsiya qilinadigan aktivning alohida guruhini hosil qilish hamda amortizatsiya qilinadigan aktiv guruhi bo'yicha to'plangan xarajatlar summasi belgilanmaganligi soliqqa tortishda turli noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda.

Mazkur masalani hal etish maqsadida ilmiy tadqiqotimiz davrida soliq to'lovchining soliq solish maqsadlaridagi hisob siyosatiga muvofiq ruda jismlarining bosqichlari yoki tarkibiy qismlari kesimidagi hajmlarga mutanosib ravishda hisoblangan amortizatsiya qilinadigan aktivning alohida guruhini hosil qilish hamda amortizatsiya qilinadigan aktiv guruhi bo'yicha to'plangan xarajatlar summasining 33 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorda hisoblab chiqarilishi yuzasidan takliflar ishlab chiqildi.

1 <https://lex.uz/docs/-5801134>

2 <https://lex.uz/en/docs/-6103271>

Ishlab chiqilgan takliflar asosida O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda "Soliq va budget siyosatining 2023-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-812-son³ Qonuni bilan Soliq kodeksining 311-moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, foydali qazilmalarni qazib olish uchun ustki qatlamlarni ochish faoliyati bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga (loyihalar o'rta muddatga rejalashtirilgan bo'lib, 3–5 yil davom etadi) xarajatlarni amortizatsiya ajratmalari orqali teng miqdorlarda chegirib tashlash imkoniyati yaratildi.

6. Amaliyotda Soliq kodeksiga muvofiq soliq to'lovchi tomonidan belgilangan muddatlarda foyda solig'i bo'yicha avans to'lovlari yuzasidan har oylik bo'nak to'lovini hisoblab hisobot taqdim etmagan hollarda soliq organlari mavjud ma'lumotlar asosida bo'nak to'lovlari bo'yicha foyda solig'ini hisoblab chiqishi va undirishi belgilangan.

Bunda soliq to'lovchi kelgusi chorak uchun bo'nak to'lovlari bo'yicha hisobotini joriy chorakda kutilayotgan foyda summasidan kelib chiqib, kelgusi chorak birinchi oyining 10-sanasidan kechiktirmay soliq organiga ma'lumotni taqdim etishi lozim. Bu esa amaliyotda bo'nak to'lovlarini hisoblashda ma'lumotlar to'plash doirasining chegaralanishiga yoki kutilayotgan foydani aniqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Muammoni yechimi sifatida ilmiy tadqiqotimiz davomida, har oylik bo'nak to'lovini hisoblab chiqarish soliq organlari tomonidan amalga oshirilganda, soliq to'lovchiga kelgusi chorak birinchi oyining 15-sanasidan kechiktirmasdan joriy chorakda kutilayotgan foyda summasidan kelib chiqib, bo'nak to'lovlari summasi to'g'risida soliq organlariga ma'lumotnoma taqdim etish huquqini berish bo'yicha taklif ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan taklif asosida O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda O'RQ-812-son Qonuni bilan Soliq kodeksining 340-moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Natijada foyda solig'i bo'yicha avans to'lovlari to'g'risidagi ma'lumotnomani 5 kun keyin taqdim etish va kutilayotgan foyda miqdorini yanada aniqroq prognoz qilish imkoniyati yaratildi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha soliq ma'murchiligini takomillashtirish yuzasidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan takliflar

1) Ta'lim kreditlari va ipoteka kreditlari uchun soliq imtiyozlari

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, aholini ijtimoiy himoya qilish hamda uy-joy bilan ta'minlash borasidagi siyosatni samarali amalga oshirish maqsadida soliq imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarurati paydo bo'lmoqda.

Ilmiy tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan takliflar asosida professional va oliy ta'lim tashkilotlarida o'qish uchun tijorat banklari tomonidan ajratilgan ta'lim kreditlarini (foizlari bilan) qoplashga yo'naltirilgan daromadlarga ham soliq imtiyozlarini tatbiq etish belgilandi. Bundan tashqari, yosh oila bo'lgan er-xotinning olgan ipoteka kreditlari hamda ular bo'yicha hisoblangan foizlarni to'lashga yo'naltirilgan ish haqi va boshqa daromadlariga nisbatan soliq imtiyozi qo'llanilishi, bu imtiyoz esa er-xotin yoki ulardan biri belgilangan yoshga to'lguniga qadar amal qilishi taklif etildi. Mazkur imtiyoz kvartira qiymati va budjetdan ajratilgan subsidiyalar bo'yicha belgilangan shartlarga bog'lanmagan holda qo'llanilishi belgilandi.

Mazkur takliflar asosida Soliq kodeksining 378-moddasiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, amaliyotga joriy etildi. Natijada, 2023-yil yanvar-may oylarida jismoniy shaxslar ixtiyorida o'rta hisobda 5,6 mlrd so'm miqdorida mablag'lar qoldirilishi ta'minlandi.

2) Mo'ynoq tumanida soliq stavkalarining pasaytirilishi

Turizm sohasini rivojlantirish va iqtisodiyoti sust rivojlangan hududlarda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyotni barqarorlashtirish hamda mazkur hududlarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish zarurati yuzaga kelgan edi. Shu bois ayrim soliq turlarining stavkalarini qayta ko'rib chiqish taklif etildi.

Masala yechimi sifatida ilmiy tadqiqot davomida 2022-yil 1-yanvardan 2031-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanidagi mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasidagi tadbirkorlik subyektlari uchun foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, ijtimoiy soliq hamda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkalarini 1 foiz etib belgilash taklifi ishlab chiqildi.

Mazkur takliflar asosida O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 5-maydagi "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-767-son⁴ Qonuni bilan Soliq kodeksining 483-moddasiga o'zgartirish kiritilib, amaliyotga joriy etildi. Natijada, 2022-yilda Mo'ynoq tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining jami 10 mlrd so'mlik soliqlar uchun to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lari o'z ixtiyorida qoldirildi.

3) Ipoteka kreditlari bo'yicha daromadlarni soliqqa tortish tartibini takomillashtirish

Avval fuqarolarning olingan ipoteka kreditlari va ular bo'yicha hisoblangan foizlarni qoplashga yo'naltirilgan mablag'lari soliq solinmaydigan daromadlari tarkibiga kiritilmagan edi.

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6333246>

4 <http://lex.uz/uz/docs/-5993716>

Ushbu muammoni hal etish maqsadida ilmiy tadqiqot davomida fuqarolar tomonidan olingan ipoteka kreditlari va ular bo'yicha hisoblangan foizlarni soliq davri davomida jami mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 80 baravarigacha bo'lgan miqdorda qoplashga, shuningdek, uy-joy fondining ko'chmas mulk obyektlarini sotib olish, qurish yoki rekonstruksiya qilish dastlabki badalini hamda ipoteka krediti bo'yicha foizlarning bir qismini qoplash uchun budjetdan ajratilgan subsidiyalar hisobga olingan holda amalga oshirilgan bo'lsa, ularni soliq solinmaydigan daromadlar tarkibiga kiritish taklif etildi.

Bunda mazkur imtiyoz qarz oluvchiga va birga qarz oluvchilarga tatbiq etilishi, ularning soliq solinmaydigan daromatlari jami summasi belgilangan miqdordan oshmasa, amal qilishi ko'zda tutildi.

Mazkur takliflar asosida O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda O'RQ-812-son Qonuni bilan Soliq kodeksining 378-moddasiga o'zgartirish kiritilib, amaliyotga joriy etildi. Natijada ipoteka kreditlari hisobiga uy-joy sotib olishga yo'naltiriladigan daromadlarni soliqqa tortishdan ozod qilish tartibi takomillashtirildi.

4) Jismoniy shaxslar uchun soliq hisobotini topshirish muddatlarini optimallashtirish

Soliq to'lovchilarning e'tiroz va talablaridan kelib chiqib, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha soliq hisobotini topshirish muddatlarini qayta ko'rib chiqish, barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun bixillashtirish va soliq hisobotlarini soliq organlari tomonidan mustaqil shakllantirish orqali soliq to'lovchilarning vaqti hamda mablag'larini tejash muammolari o'rganib chiqildi.

Ilmiy tadqiqot davomida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini har oyda, hisobot davridan keyingi oyning 15-sanasi kechiktirmay taqdim etish, yil yakunlari bo'yicha esa keyingi yilning 15-fevralidan kechiktirmasdan topshirish yuzasidan taklif ishlab chiqildi.

Mazkur takliflar asosida O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda O'RQ-812-son Qonuni bilan Soliq kodeksining 389-moddasiga o'zgartirish kiritilib, amaliyotga joriy etildi.

Natijada, soliq hisobotlarini taqdim etish va soliq'larni to'lash muddatlari bixillashtirilib, hisobotlar soliq organlari tomonidan avtomatlashtirilgan tartibda shakllantirilishi joriy etildi.

5. Yashirin ish o'rinlarini legallashtirish va aholini himoyaga muhtoj qatlamlarini yanada qo'llab-quvvatlash borasida mavjud muammolar ilmiy tadqiqotimiz davomida o'rganib chiqilib, tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan ishchilarining mehnatga haq to'lash tarzidagi daromatlari bo'yicha to'langan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini tegishli shartlar asosida respublika budjetidan tadbirkorlarga qaytarib berish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan takliflar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyundagi "Faol ishbiarmonlik muhitini shakllantirishni yanada rag'batlantirish, soliq majburiyatini bajarishda aholi tomonidan ortiqcha xarajatlarga yo'l qo'ymaslik hamda qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-192-son⁵ qarorida o'z aksini topdi. Qarorga ko'ra, 2023-yil 1-iyuldan 2024-yil 1-iyulgacha issiqxonaga ixtisoslashgan yer maydoni 25 sotixdan ko'p bo'lgan tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan ishchilarining mehnatga haq to'lash tarzidagi daromatlari bo'yicha to'langan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, agar tadbirkor bir vaqtning o'zida har bir besh sotix yer maydoni uchun oyiga kamida bir nafar ishchining bandligini ta'minlagan bo'lsa, har bir ishchi uchun oyiga mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadni mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining bir baravaridan kam bo'lmagan miqdorda ish haqi hisoblangan bo'lsa hamda issiqxona faoliyati bo'yicha olgan daromatlari joriy hisobot (soliq) davri yakunlari bo'yicha jami daromadning kamida 60 foizini tashkil etsa, to'langan daromad solig'ini respublika budjetidan tadbirkorlarga qaytarib berish tartibi belgilandi.

Aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha soliq ma'murchiligini takomillashtirish yuzasidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan takliflar

1. Tuman va shaharlar uchun mahalliy budjetlarning asosiy daromadi hisoblangan aylanmadan olinadigan soliq ma'murchiligini yanada takomillashtirish orqali soliq to'lovchilarga qulay shart-sharoitlar yaratish va shu asosda soliq to'lovchilar sonini ko'paytirish, natijada mahalliy budjet daromatlari barqarorligini ta'minlash masalalari o'rganib chiqildi.

Ushbu muammo yechimi sifatida ilmiy tadqiqotimiz davomida soliq to'lovchilar qat'iy belgilangan summada soliq to'lashga o'tish to'g'risida o'zi soliq hisobida turgan joydagi soliq organini belgilangan shaklda keyingi oy boshlanguniga qadar o'n kundan kechiktirmay xabardor qilishi, yangi tashkil etilgan soliq to'lovchilar davlat ro'yxatidan o'tish chog'ida qat'iy belgilangan summada soliq to'lashni tanlash huquqiga egaligi hamda agar soliq davri davomida qat'iy belgilangan summadagi soliq to'lovchining jami daromadi 500 million so'mdan oshsa, qayta hisoblab chiqilishi bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan takliflar asosida, O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda O'RQ-812-sonli Qonuni bilan Soliq kodeksining 470¹-moddasiga o'zgartirishlar kiritilib, amaliyotga joriy qilindi.

Natijada, tovar aylanmasi 500 million so'mgacha bo'lgan tadbirkorlar uchun ixtiyoriy ravishda yillik 20 million so'm, tovar aylanmasi 500 million so'mdan 1 milliard so'mgacha bo'lgan korxonalar uchun esa yillik 30 million so'm qat'iy belgilangan aylanmadan olinadigan soliq to'lash imkoniyati berildi.

5 <https://lex.uz/docs/-6500714>

Qat'iy belgilangan summada aylanmadan olinadigan soliqni to'lashga o'tgan soliq to'lovchilar buxgalteriya hisobini yuritish hamda aylanmadan olinadigan soliq hisobotini taqdim qilish majburiyatidan ozod qilindi.

Davlat budjeti daromadlari barqarorligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan takliflar

1. Davlat budjeti daromadlari barqarorligini ta'minlash maqsadida budget daromadlari prognozlarini amalga oshirish bo'yicha metodika tasdiqlanmaganligi yoki prognozni ishlab chiqishda an'anaviy inson omili saqlanib qolayotgani daromad turlari va hududlar kesimida ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Yakunda davlat budjeti daromadlari prognoz ko'rsatkichlari ijrosi xarajatlar prognoziga nomutanosib bo'lib, ayrim hollarda davlat budjeti taqchillik (defitsit) bilan ta'minlanayotganini ko'rishimiz mumkin.

Davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar va budjetdan tashqari mablag'lar doirasida budjetning soliq tushumlarini prognozlashtirish dasturiy ta'minotini yaratish va amaliyotga joriy etish masalasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-357-son⁶ qarorining 2-ilovasi 9-bandida tasdiqlanib, amaliyotga joriy etildi.

2. Respublikamizda soliq ma'murchiligini yanada takomillashtirish va davlat budjeti daromadlari qismini to'liqligicha ta'minlash maqsadida vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalariga kelib tushgan mablag'larning bir qismini budjetga yo'naltirish orqali budget daromadlari manbalarini kengaytirish imkoniyati mavjud.

Mazkur masalani yechimi sifatida ilmiy tadqiqotimiz davomida O'zbekiston Respublikasi respublika budjetiga ishlab chiqilgan soliqlar, majburiy yig'imlar, bojlar va jarimalar hisobidan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalariga kelib tushgan mablag'larning hamda mazkur jamg'armalarning bo'sh turgan mablag'larini tijorat banklariga joylashtirishdan olingan daromadlarning 15 foizini har oy yakunlari bo'yicha keyingi oyning 5-sanasiga qadar respublika budjetiga o'tkazib berish taklifi ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan takliflar Moliya vazirligi tomonidan qo'llab-quvvatlanib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-apreldagi "Budjetlararo munosabatlarni va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-208-son⁷ qarorida o'z aksini topdi va amaliyotga joriy etildi.

Ushbu tartib asosida 2022-yilda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalarida bo'sh turgan 400 milliard so'mga yaqin mablag'lar respublika budjetiga o'tkazib berildi.

Mazkur yo'nalish yanada takomillashtirilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlari bilan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalariga kelib tushgan mablag'lar hamda mazkur jamg'armalarning bo'sh turgan mablag'larini tijorat banklariga joylashtirishdan olingan daromadlarning 2023-yil 1-yanvardan boshlab 20 foizi, 2023-yil 10-fevraldan boshlab 30 foizi, 2023-yil 1-iyundan boshlab 40 foizi respublika budjetiga o'tkazib kelinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliqlarni prognozlash har bir soliq va yig'im bo'yicha soliq solinadigan bazalarni aniqlash, ularning bir necha davr davomida tushum dinamikasini kuzatish, soliqlar va yig'imlarni undirish darajasini baholash, yo'qotilgan daromadlar (imtiyozlar, preferensiyalar) hajmini aniqlash, soliq qarzi holatini o'rganish, soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar natijalarini tahlil qilish va boshqa muhim jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda soliqlar va yig'imlarni prognozlash asosan davlat budjetining kelgusi yil uchun rejalashtirilgan xarajatlari asosida hisoblanayotgani sababli yillik prognoz smetalarining haqiqatga mos kelmasligiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida rejalashtirilgan daromadlarni budjetga jalb etish jarayonida soliq organlari faoliyatida qiyinchiliklar tug'diradi.

To'g'ri soliqlarning budjetga tushishini prognoz qilish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, tanlangan omillar doirasida:

Yuridik shaxslarning budjet tushumi bo'yicha foyda solig'ining 1% ga ortishi milliy iqtisodiyotda YaIMning 0,27% ga oshishiga olib keladi;

Jismoniy shaxslarning budjet tushumi bo'yicha foyda solig'ining 1% ga ortishi milliy iqtisodiyotda YaIMning 0,62% ga oshishiga sabab bo'ladi;

Yuridik shaxslarga berilgan soliq imtiyozlarining 1% ga ortishi milliy iqtisodiyotda YaIMning 0,27% ga oshishiga olib keladi;

Jismoniy shaxslarga berilgan soliq imtiyozlarining 1% ga ortishi esa milliy iqtisodiyotda YaIMga teskari ta'sir ko'rsatadi.

6 <https://lex.uz/docs/-6166539>

7 <https://lex.uz/docs/-5959958>

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalariga kelib tushgan mablag'larning bir qismini Respublika budjetiga yo'naltirish, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohalaridagi tadbirkorlik subyektlari uchun foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, ijtimoiy soliq va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining kamaytirilgan stavkalarini joriy etish orqali mahalliy budjetlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyati yaratiladi.

Mahalliy budjet daromadlarini takomillashtirish maqsadida mahalliy soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini yanada oshirish, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan nazorat qilish va rag'batlantirish mexanizmlarini mustahkamlash hamda tabaqalashtirilgan soliq stavkalarini joriy etish kabi aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Hududlarda mahalliy soliq va yig'implarni undirish mexanizmini baholash tizimini joriy etish hamda mahalliy soliqlarning yig'ilishini ta'minlashda hududiy soliq organlari va o'z-o'zini boshqarish organlarining hamkorlikda faoliyat yuritishi soliq tushumlarining oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyot uyi, 2020. – 640 b.
2. Жураев Т.И. Солиқ сиёсатини такомиллаштириш // Тошкент ҳақиқати, 2003 йил 24 сентябрь, 78-сон.
3. Ёзиев Ғ. Ўзбекистонда бизнес муҳитини яхшилашнинг зарурий чоралари: Корея Республикаси тажрибаси таҳлили. – Тошкент: Истиқлол, 2016. – 132 б.
4. Kyle Pomerleau, 2016 International Tax Competitiveness Index // <https://taxfoundation.org/2016-international-tax-competitiveness-index/>, 4 p.
5. Налоговая политика: теория и практика / под ред. проф. И.А. Майбулева. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 316 с.
6. Иловайский С. И. Косвенное налогообложение в теории и практике. – Пенза: РИО ПГСХА, 2010. – 115 с.
7. Худойкулов С.К. Солиқ тушумларини прогноз қилиш методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DcS) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати. – Б. 14-16; 20-21; 28-29.
8. Хўжақулов Рамшид Юнусович. Бюджет даромадларининг шакллантиришда тўғри солиқларнинг аҳамиятини ошириш. PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>